

PRAKTISCHE NÜTZLICHE REDEWENDUNGEN UND AUSDRÜCKE IN DER DEUTSCHEN SPRACHE

Berdimuratov D.U., PhD,
Karakalpakische Staatliche Berdach-Universität,

Mambetnazarov M.K.,
Student des 3. Studienjahres, Karakalpakische Staatliche Berdach-Universität

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17712086>

Inhaltsangabe. In diesem Artikel werden eine Analyse der nützlichen Ausdrücke und Redewendungen, die sowohl in formellen, als auch in informellen Situationen verwendet werden, durchgeführt. Die Erklärungen werden mit Beispielen ergänzt und betont, dass eine Menge Wörter durch diese praktischen Wendungen im Deutschen ersetzen und somit „sparen“ können.

Schlüsselwörter: Redewendung, umgangssprachlich, Bezeichnung, Ausdruck, Rede.

Аннотация: В данной статье анализируются полезные выражения и фразы, используемые как в официальной, так и в неформальной обстановке. Пояснения дополнены примерами и подчёркивают, что многие слова в немецком языке можно заменить этими практичными фразами, что экономит время.

Ключевые слова: фраза, разговорный, термин, выражение, речь.

Die deutsche Sprache ist reich an zahlreichen Ausdrücken und Redewendungen, die es sowohl im Alltagsleben, als auch gehoben, in offiziellen Texten oder im Berufsleben gibt. Ähnliche formulierte Ausdrücke machen unsere Rede abwechslungsreicher und lebendig.

Der Ausdruck *eine steile These* ist ein umgangssprachlicher Ausdruck im Deutschen und wird meist verwendet, um eine mutige, provokante oder schwer glaubhafte Behauptung zu beschreiben, d.h. eine Behauptung, die überraschend und schwer zu beweisen ist. Hier können wir als Beispiele diese Sätze anführen:

A: Alle Probleme der Menschheit lassen sich mit künstlicher Intelligenz lösen.

B: Nein, das ist eine sehr steile These, da du viele Aspekte ignorierst!

Der nächste Ausdruck *eine saftige Rechnung* ist eine umgangssprachliche Wendung und wird verwendet, um eine ungewöhnlich hohe oder überraschend teure Rechnung zu beschreiben.

Die Autowerkstatt hat mir eine saftige Rechnung gestellt. Für den Ölwechsel allein wollten die 200 Euro.

Für das kaputte Handy-Display hat mir der Reparaturservice eine saftige Rechnung geschickt [1].

Die Redewendung in der deutschen Sprache *sein blaues Wunder erleben* ist eine bildhafte, umgangssprachliche Wendung, die eine negative Überraschung oder ein unerwartet schlimmes Erlebnis beschreibt.

Als der Chef das Budget sah, hat das ganze Team sein blaues Wunder erlebt.

Wenn er so weiterarbeitet, wird er noch sein blaues Wunder erleben, wenn die Prüfung kommt.

Ein grober Schnitzer bezeichnet einen sehr auffälligen, peinlichen oder schwerwiegenden Fehler – meist in einem professionellen oder formellen Zusammenhang.

Der Übersetzer hat einen groben Schnitzer gemacht – er hat einen wichtigen Satz völlig falsch interpretiert.

Der Redner hat sich mehrfach versprochen, aber der größte Schnitzer war, dass er den Veranstalter falsch vorgestellt hat.

Die nächste Redewendung *ein heißes Eisen* bezeichnet ein heikles, sensibles oder riskantes Thema, das oft unangenehm oder konfliktbeladen ist – und deshalb viele meiden oder nur vorsichtig ansprechen. Mit anderen Worten kann man sagen, dass es ein schwieriges Thema, das immer zu Diskussionen oder Streit führt, ist.

Migration bleibt ein heißes Eisen in der öffentlichen Debatte.

Das Thema Gehaltstransparenz ist in vielen Unternehmen noch ein heißes Eisen.

Die Redewendung *ein dickes Fell haben* ist eine umgangssprachliche Metapher, die beschreibt, dass jemand sehr unempfindlich gegenüber Kritik, Angriffen oder Stress ist, d.h. gut mit Kritik und Stress von außen umgehen können.

Er hat wirklich ein dickes Fell. Die ständigen Beschwerden der Kunden scheinen ihn gar nicht zu stören.

Manche Kommentare im Internet sind echt verletzend – da hilft nur ein dickes Fell.

Die deutsche Redewendung *ein offenes Ohr haben* bedeutet, dass jemand bereitwillig und aufmerksam zuhört, besonders wenn jemand Probleme, Sorgen oder Anliegen hat.

Mein Chef hat immer ein offenes Ohr für die Probleme seiner Mitarbeiter.

Wenn du Sorgen hast, findest du bei ihr immer ein offenes Ohr.

Die Redewendung, die zu dieser Reihe gehört, ist *ein teures Pflaster* und sie wird verwendet, um auszudrücken, dass etwas sehr teuer oder mit hohen Kosten verbunden ist – oft mehr, als man erwartet oder bereit ist zu bezahlen.

Die Reparatur am Auto war ein teures Pflaster – ich habe mehr bezahlt als gedacht [2].

Der Urlaub auf der Insel ist ein teures Pflaster, aber es lohnt sich.

Eine klare Ansage bedeutet im Deutschen eine deutliche, unmissverständliche und meist eindeutige Aussage oder Aufforderung. Sie wird oft verwendet, wenn jemand

etwas ohne Umschweife und streng sagt, sodass es keine Zweifel oder Interpretationsspielräume gibt.

Nach dem kritischen Ergebnis gab es vom Trainer eine klare Ansage an die Mannschaft.

Wenn du Erfolg haben willst, brauchst du manchmal eine klare Ansage.

Die Redewendung *ein heißer Tipp* bedeutet einen besonders wertvollen oder nützlichen Hinweis, den man bekommt – oft etwas, das nicht jeder kennt und das einem einen Vorteil verschafft. Diese Redewendung hat ebenfalls die Bedeutung, dass sie eine nützliche Empfehlung ist.

Wenn du ein gutes Restaurant suchst, habe ich einen heißen Tipp für dich.

A: Kennst du einen guten Ort für den Sommerurlaub?

B: Ja, ich habe einen heißen Tipp – eine kleine Insel, die noch nicht so überlaufen ist.

Aus obengenannten Beispielen lässt sich beobachten, dass man anstatt vieler Wörter eine schöne praktische Redewendung im Alltags- oder Berufsleben verwenden kann. Diese ähnlichen Wendungen können unsere Rede richtig bereichern und die Sprache der Muttersprachler*innen ohne Schwierigkeiten verstehen.

Literaturverzeichnis:

1. Uta Loumiotis. Mit Erfolg zum Goethe-Zertifikat C1. Testbuch. Klett Hellas GmbH, Ernst Klett Sprachen GmbH, Athen-Stuttgart. 2023.
2. Jo Glotz-Kastanis und andere. Projekt B2 neu. Testbuch. Chr. Karabatos Verlag, Athen. 2018.